

EFEKTIFITAS DAN MOTIVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING (ONLINE) PADA SAAT PANDEMI COVID 19

Oleh : Cecep Solihin

NPM : 20010019025

1

ABSTRAK

Musibah wabah Covid-19 telah membuat cara pembelajaran di sekolah dipaksa berubah secara drastis dari pertemuan secara manual atau tatap muka menjadi pembelajar daring (online). Tidak terkecuali SMP YPAI Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung juga melakukan pembelajaran daring dengan berbagai aplikasi online diantaranya , google classroom, google form, whatsapp grup dan media lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pembelajaran daring yang telah dilaksanakan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode survey menggunakan kuesioner yang dilakukan secara online. Hasil pengujiannya didapatkan bahwa belajar secara daring kurang efektif dan berbanding lurus dengan kurang pahami siswa dalam pembelajaran. Efektifitas pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 yaitu dengan menggunakan aplikasi google formulir dan model pembelajarannya menggunakan modul/buku yang dipegang oleh siswa serta jenis jenis tugas yang dapat dipahami oleh siswa adalah tugas soal pilihan ganda. Media yang digunakan siswa untuk pembelajaran daring hampir semua siswa menggunakan gadget (HP) dan kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring adalah kendala dari kuota data yang terbatas dan jaringan internet yang lambat serta keterbatasan fasilitas peserta didik dirumah..

Kata Kunci : Efektifitas , Motivasi, Pembelajaran Daring, Covid-19

I. PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini berbagai negara di belahan dunia, tengah dilanda dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona atau lebih dikenal dengan istilah covid-19 (*Corona Virus Diseases-19*). Virus ini awalnya mulai berkembang di Wuhan, China. Wabah virus ini memang penularannya sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia. Sehingga oleh *World Health Organization* (WHO), menyatakan wabah penyebaran virus covid-19 sebagai pandemi dunia saat ini.

Sudah banyak orang di seluruh dunia yang terpapar dengan virus ini, bahkan menjadi korban kemudian meninggal dunia. Wabah virus ini telah memakan banyak korban seperti tercatat di negara Tiongkok, Italia, Spanyol dan negara besar lain di dunia. Penyebaran virus ini pun sulit dikenali, karena virus ini baru dapat dikenali sekitar 14 hari. Namun, orang yang telah terpapar dengan virus ini memiliki gejala seperti demam di atas suhu normal manusia atau di atas suhu 38 C, gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas serta dengan gejala lainnya seperti gangguan tenggorokan, mual, dan pilek. Apabila gejala tersebut sudah dirasakan, maka perlu adanya karantina mandiri (*self quarantine*).

Penyebaran virus covid-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi di berbagai negara dunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal dunia. Bahkan banyak juga tenaga medis yang menjadi korban lalu meninggal. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh dunia saat ini, untuk melakukan berbagai kebijakan termasuk di negara Indonesia sendiri. Indonesia pun juga merasakan akan dampak penyebaran virus ini. Semakin hari semakin cepat menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia.

Akibat dari pandemi covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat melakukan *physical distancing* yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari

adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Usaha tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi covid-19 yang terjadi saat ini.

Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu *Work From Home (WFH)* atau bekerja dari rumah. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut.

Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (*daring*) berdasarkan "Surat Edaran Mendikbud No.4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid 19)". Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara *daring* ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak.

Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran *online* antara lain, *Schoology* , *google classroom*, *Google Form*, *whatsapp grup* dan *media lainnya*. Sarana- sarana tersebut merupakan diantara sarana yang dipilih untuk pembelajaran *daring* dilakukan di SMP YPAI Rahayu kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Sarana – sarana tersebut digunakan secara maksimal, sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media *online* tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru.

Sekolah Menengah Pertama YPAI Rahayu adalah sebuah sekolah menengah pertama dibawah naungan Yayasan Pendidikan Agama Islam Rahayu, yang berlokasi di Jl.Mahmud no.101 Rt.01/05 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Selain jenjang Sekolah Menengah Pertama, dilingkungan Yayasan ini juga diselenggarakan pendidikan tingkat PAUD, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Kejuruan YPAI-R .Sekolah Menengah Pertama YPAI-Rahayu sudah memiliki ruang 6 kelas dan jumlah Siswa 189 Siswa.

Dalam masa pandemic SMP YPAI RAHAYU memanfaatkan berbagai layanan *e-learning* seperti *Google* Formulir. Jadi tidak heran kalau angka download aplikasi ini langsung melesat di masa pandemi COVID-19 dikalangan peserta didik sendiri. Sungguh melegakan dan sedikit menghibur melihat ada begitu banyak platform gratis tersedia sehingga guru dan murid bisa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dan tetap terhubung.(Soni et al. 2018)

Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran daring (*online*), maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru lebih *persuasif* karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini, membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara daring (*online*).

Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa, juga dapat menimbulkan kreativitas dikalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri, tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru.

Dalam Pendidikan penciptaan Lingkungan Pembelajaran yang efektif perlu dilakukan yang mana lingkungan pembelajaran efektif meliputi strategi yang digunakan guru untuk menciptakan pengalaman ruang kelas / suasana proses pembelajaran yang positif dan efektif. Pendekatan yang efektif terhadap pembelajaran yang efektif adalah siswa yang berpartisipasi ke dalam kegiatan yang ditata dengan baik dan yang melibatkan minat mereka yang termotivasi untuk belajar (1)

Karakteristik pengelola pembelajaran efektif adalah sebagai berikut :

1. Pengelola yang lebih efektif mempunyai rencana yang jelas dan spesifik .
2. Pengelola yang lebih efektif bekerja dengan seluruh siswa pada awalnya.
3. (Doyle,1984:Sanford & evertson,1981)

4. Manajer yang lebih efektif menggunakan waktu tambahan selama hari-hari pertama sekolah untuk memperkenalkan prosedur dan peraturan kelas.(Wenstein &Mignano,2003)
5. Pengelola yang lebih efektif mengajarkan prosedur spesifik kepada siswa.
6. Pengelola yang efektif menggunakan tugas yang sederhana dan menyenangkan sebagai kegiatan pertama.
7. Pengelola yang lebih efektif memberikan tanggapan langsung untuk menghentikan setiap perilaku buruk.(2)

Dalam Pelaksanaanya pembelajaran online maupun ujian online guru harus menjadi motivator siswa dalam pelaksanaannya dilapangan,sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran online.

Motivasi merupakan aspek konatif / kemauan yang membuat orang memiliki hasrat atau keinginan. Motivasi merupakan motif yang aktif untuk mendorong individu berperilaku. Motif adalah daya dorong yang muncul dari dalam diri seseorang,ada dua macam motif yaitu motif yang asali dan motif yang dipelajari.

Motif asali bersifat alamiah,naluriyah, dan muncul karena kebutuhan vital,seperti :lapar,haus,mengantuk,dorongan biologis.Motif yang dipelajari adalah daya dorong yang muncul dari diri karena belajar dari lingkungan,seperti : takut,malu.

Beberapa Ahli Psikologi mencoba menjelaskan bagaimana motivasi bekerja dalam diri seseorang, antara lain :

1. Teori insentif yang memandang bahwa seseorang akan melakukan tindakan / aktifitas karena ada insentif yang akan diterimanya.Jika Dilihat dari jenis motivasi , teori motivasi ini lebih cenderung menganggap bahwa seseorang berbuat karena eksternal. Misalnya Uang .(Musttopa,Ali,2001)
2. Teori hirarki kebutuhan. Teori ini dikemukakan Abraham Maslow yang memandang bahwa perilaku individu didorong oleh adanya kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam dirinya.Abraham Maslow menyebut ada 5 kebutuhan dasar dan ditambah 3 kebutuhan tingkat tinggi.Kebutuhan dasar meliputi :
 - a) Kebutuhan fisik – biologis yang erat kaitannya dengan mempertahankan hidup.
 - b) Kebutuhan rasa aman,baik aman secara fisik maupun secara psikologis.
 - c) Kebutuhan Mencintai dan dicintai (dorongan untuk bersahabat ,keinginan memiliki

pasangan dan ketunan,kebutuhan mengikat diri pada sebuah keluarga ,grup,lingkungan bertetangga atau berbangsa).

- d) Kebutuhan akan self esteem (penghargaan diri, keyakinan, kompetensi dan pengetahuan)
- e) Kebutuhan akan aktualisasi diri.

Selanjutnya Maslow menyebut ada 3 kebutuhan tingkat tinggi,yaitu :

- a) Kebutuhan akan estetis/keindahan.
 - b) Kebutuhan Kognitif / ingin mengetahui, memahami, dan menyelidiki sesuatu.
 - c) Kebutuhan neurotic / Patologi,jika kebutuhan yang lima tidak terpenuhi (dikemukakan Jess Feist & Gregory J.Feist)
3. Teori takut hilang dan kepuasan.Takut kehilangan disini adalah kehilangan dari apa yang sudah dimilikinya (Mustopa; 2011, Dalam psikologi Belajar Islami,Erhamwilda).
4. Teori Tujuan.Menurut teori ini seseorang akan tergerak melakukan sesuatu jika memiliki tujuan yang jelas dan pasti (Mustopa,2011). Dalam Psikologi Belajar Islami : Erhamwilda (3)

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Pembelajaran daring merupakan solusi untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah antaran siswa.Ada beberapa penelitian lain terkait penelitian ini.Roida Pakpahan, Yuni Fitriani (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Pemanfaatan

Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19” pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ditengah pandemi virus corona covid19, proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dengan adanya teknologi informasi yang sudah berkembang pesat saat ini diantaranya elearning,google formulir, google class, whatsapp, zoom serta media infromasi lainnya serta jaringan internet yang dapat menghubungkan dosen dan mahasiswa sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik sebagai mana mestinya meskipun ditengah pandemi virus corona covid-19.(4)

Albitar Septian Syarifudin (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan sebagai Dampak diterapkannya *Social Distancing*” Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan internet sebagai tempat menyalurkan ilmu pengetahuan. Bentuk pembelajaran seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat waktu dan tanpa harus bertatap muka. Di era perkembangan teknologi pembelajaran daring semakin canggih dengan berbagai aplikasi dan fitur yang semakin memudahkan pengguna. Tidak terikatnya waktu dan dilakukan tanpa bertatap muka menjadi keunggulan pembelajaran daring yang bias dimanfaatkan pendidik. Seperti yang terjadi pada saat ini, pembelajaran daring menjadi satu-satunya pilihan bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik ketika terjadi bencana alam atau pandemi global. Indonesia menerapkan social distance di segala aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan.

Oleh karena itu, pembelajaran daring dapat dikatakan menjadi satu-satunya pilihan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. (5)

Hikmat, Endang Hermawan , Aldim, Irwandi (2020) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Survey Online ” kebijakan belajar dari rumah dengan memberlakukan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom untuk tatap muka dan WhatsApp untuk memberikan materi kuliah serta penugasan untuk media belajar daring. Hasil pengujiannya didapatkan bahwa belajar secara daring dengan Zoom dan WhatsApp hanya efektif bagi matakuliah teori dan teori dan praktikum, sedangkan pada matakuliah praktik dan matakuliah lapangan perkuliahan secara online kurang efektif. (6)

III. TELAAH PUSTAKA

a. Virus Corona Covid-19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan

penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada

manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID- 19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus (7).

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

- Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
- Batuk kering
- Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu:

- Diare
- Sakit kepala
- Konjungtivitis
- Hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau
- Ruam di kulit

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona.(8)

b. Pembelajaran Daring (*online*)

Pembelajaran Daring merupakan kepanjangan dari Pembelajaran dalam jaringan (*online*) dengan pola pembelajarannya melalui bantuan jaringan internet sehingga akan terjadi interaksi kegiatan belajar mengajar antara siswa dan guru. Pembelajaran daring ini juga dilakukan memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Dabbagh dan Ritland (dalam Arnesi dan Hamid, 2015) pembelajaran daring

(*online*) adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan), yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti.(9)

Media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna (user), sehingga pengguna (user) dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna, misalnya mengunduh sumber-sumber untuk materi Tenses pada pelajaran Bahasa Inggris.

Keuntungan penggunaan media pembelajaran online adalah pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan teks, audio, video dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi, dan juga memberikan kemudahan menyampaikan, meng-update isi, mengunduh, para siswa juga bisa mengirim email kepada siswa lain, mengirim komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat, hingga link video conference untuk berkomunikasi langsung.

Selanjutnya Dabbagh dan Ritland mengatakan ada tiga komponen pada pembelajaran online yaitu : (a) model pembelajaran, (b) strategi instruksional dan pembelajaran, (c) media pembelajaran online. Ketiga komponen ini membentuk suatu keterkaitan interaktif, yang didalamnya terdapat model pembelajaran yang tersusun sebagai suatu proses sosial yang menginformasikan desain dari lingkungan pembelajaran online, yang mengarah ke spesifikasi strategi instruksional dan pembelajaran yang secara khusus memungkinkan untuk memudahkan belajar melalui penggunaan teknologi pembelajaran.

c. Schoology

Schoology merupakan salah satu platform inovatif yang dibangun berdasarkan inspirasi dari media sosial facebook dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan. Platform ini dikembangkan pada tahun 2009 di New York (Besana S.: 2012). *Schoology* membantu guru dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar siswa dapat lebih mudah untuk mengambil peran/bagian dalam diskusi dan kerja sama dalam tim. Selain itu, *Schoology* juga didukung oleh berbagai bentuk media seperti video, audio dan gambar yang dapat menarik minat siswa. *Schoology* mengarahkan siswa mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran Dengan demikian

Schoology adalah sebuah layanan gratis yang menggunakan konsep pengelolaan pembelajaran sosial yang dikhususkan untuk membangun lingkungan belajar online yang aman untuk berbagi informasi serta fitur-fitur atau konten pendidikan baik berbentuk tulisan, file dan link yang dapat 27 dibagikan baik guru maupun siswa. Dan juga fitur khusus berupa courses, groups dan resources. *Schoology* memiliki fitur yang sangat mendukung aktifitas pembelajaran. (10)

Adapun fitur-fitur yang dimiliki oleh *Schoology* adalah sebagai berikut:

1. Courses (Kursus), yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran, misal mata pelajaran Matematika, Fisika, dan lain sebagainya. Fasilitas Courses ini juga ada di Moodle.
2. Groups (Kelompok), yaitu fasilitas untuk membuat kelompok dalam pengelompokan suatu tugas yang dikerjakan berdasarkan kelompok- kelompok dalam tema yang berbeda atau pengelompokan kelas. Fasilitas ini juga ada di Moodle maupun di Facebook.
3. Resources (Sumber Belajar), yaitu fasilitas yang berfungsi untuk menyajikan sumber belajar ke pribadi maupun kelompok.

d. Google Classroom

Google classroom memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran antara lain halaman utama yang dapat menampilkan tugas mahasiswa, penyusunan kelas, penyimpanan data di google drive, dan dapat diakses melalui smartphone, selain itu juga dapat menampung semua jenis file, serta dapat menambahkan gambar profil. Selain itu terdapat pula fitur lain yang dapat digunakan oleh dosen dalam mengembangkan materi pembelajaran yaitu reuse post, create question, create assignment, dan create topic. *Google classroom* bisa dikatakan salah satu media pembelajaran yang berbasis metode pembelajaran inkuiri karena *google classroom* dapat melibatkan kemampuan siswa secara maksimal dalam mencari, memahami, menyelidiki, menganalisis dan merumuskan hasil belajar (Gofur, 2018).(11)

Salah satu fitur yang akan sering digunakan oleh para pengajar dalam menggunakan *google classroom* adalah create assignment yang berfungsi untuk memberikan tugas kepada mahasiswa.. selain itu terdapat fitur create topic yang tidak kalah menarik dari fitur

lainnya yaitu bisa digunakan untuk membuat topik perkuliahan yang akan dibahas di kelas virtual google classroom sehingga mahasiswa bisa berpartisipasi aktif dalam perkuliahan baik di kelas biasa yang dilakukan secara tatap muka langsung maupun di kelas google classroom (Hapsari dan Pamungkas, 2019). (12)

Google classroom bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam membuat dan memberikan tugas kepada mahasiswa yang bersifat paperless. Penugasan dalam google classroom berupa dokumen atau video dan diskusi. Selain itu juga bisa melakukan tes online menggunakan format *Google Form* dengan berbagai tipe soal. Untuk login ke google classroom, pengguna akun gmail hanya mencari dan klik menu google classroom yang sudah tersedia di akun gmail yang bersangkutan (Muslik, 2019). (13)

e. *Google Form*

Google Form adalah aplikasi administrasi survei yang termasuk dalam suite kantor *Google Drive* bersama dengan *Google Documents*, *Google Sheets*, dan *Google Slides*. Formulir menampilkan semua fitur kolaborasi dan berbagi yang ditemukan di *Documents*, *Spreadsheet*, dan *Slide*. (14)

Google Form adalah alat yang memungkinkan pengumpulan informasi dari pengguna melalui survei atau kuis yang dipersonalisasi. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan dan secara otomatis terhubung ke spreadsheet. Spreadsheet diisi dengan survei dan respons kuis. Layanan Formulir telah mengalami beberapa pembaruan selama bertahun-tahun. Fitur-fitur baru termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pencarian menu, shuffle pertanyaan untuk pesanan acak, membatasi tanggapan untuk sekali per orang, URL yang lebih pendek, tema khusus, secara otomatis menghasilkan saran jawaban saat membuat formulir, dan " Opsi unggah file "untuk pengguna menjawab pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk berbagi konten atau file dari komputer mereka atau *Google Drive*. Fitur unggahan hanya tersedia melalui *G Suite*. Pada Oktober 2014, *Google* memperkenalkan add-on untuk *google form*, yang memungkinkan pengembang pihak ketiga untuk membuat alat baru untuk lebih banyak fitur dalam survei.

Pada bulan Juli 2017, *Google* memperbarui Formulir untuk menambahkan beberapa fitur baru. "Validasi respons cerdas" mampu mendeteksi input teks dalam bidang formulir untuk mengidentifikasi apa yang tertulis dan meminta pengguna untuk mengoreksi informasi jika salah memasukkan. Bergantung pada pengaturan berbagi file di *Google*

Drive, pengguna dapat meminta unggahan file dari individu di luar perusahaan masing-masing, dengan batas penyimpanan awalnya sebesar 1 GB, yang dapat diubah menjadi 1 TB. Kotak centang baru memungkinkan jawaban multi-opsi dalam tabel. Di Pengaturan, pengguna dapat membuat perubahan yang memengaruhi semua formulir baru, seperti selalu mengumpulkan alamat email.

f. Whatsapp

WhatsApp merupakan salah media komunikasi yang sangat populer yang digunakan saat ini, whatsapp merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan percakapan baik menggunakan teks, suara, maupun video. WhatsApp1 untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, kapan pun, di mana pun. WhatsApp gratis2 dan menawarkan pengalaman bertukar pesan dan panggilan yang sederhana, aman, reliabel, tersedia pada telepon diseluruh dunia .(<https://www.whatsapp.com/about/?lang=id>).

Selanjutnya menurut Niken, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, WhatsApp adalah aplikasi yang paling diminati masyarakat dalam berkomunikasi lewat internet. “83% dari 171 juta pengguna internet kita adalah pengguna WhatsApp yang menghubungkan antara masyarakat” hal tersebut diungkapkan Niken dalam peluncurn program edukasi “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin 18/11/2020.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survey yang dilakukan secara online (Sugiyono, 2017; Groves et al., 2011; Suryana & Priatna, 2008; Gunawan, 2017). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada 88 orang responden yang merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama YPAI Rahayu yang terdiri dari 61 Siswa kelas VII dan 29 Siswa kelas VII. Data diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada seluruh responden dalam bentuk *google form*. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis untuk dideskripsikan. [15]

Komponen yang terdapat dalam kuesioner terdiri atas beberapa pertanyaan yaitu (1) Apakah anda mengikuti pembelajaran daring (*online*) *dirumah* pada saat Pandemi Covid 19; (2) Apakah menurut anda pembelajaran daring (*online*) pada saat Pandemi Covid 19 efektif; (3) Aplikasi yang efektif digunakan untuk pembelajaran daring (*online*)

menurut Anda; (4) Model pembelajaran daring yang efektif menurut anda; (5) Apakah peran guru bias digantikan dengan tekhnologi; (6) Media apa yang anda gunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran daring (*online*); (7) apakah ada kendala pada saat anda melaksanakan pembelajaran daring (*online*) (8) Kendala apa yang anda hadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran daring (*online*).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil Singkat Responden

Responden dalam penelitian ini adalah siswa SMP YPAI RAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG yang terdiri kelas VII, VIII dan kelas IX. Adapun jumlah responden sebanyak 80 orang. Adapun data sebaran respondennya adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Sebaran Responden yang Mengisi

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah peserta didik yang mengisi kuesioner paling banyak memberikan tanggapan adalah siswa kelas VII TITL 1 sebanyak 13,8 %, urutan berikutnya siswa kelas VIII TITL 2 sebanyak 8,8% dan urutan terakhir kelas IX TITL 1 sebanyak 5%.

5.2 Kondisi Pembelajaran Daring

Kondisi pembelajaran daring yang dibahas terdiri atas pemahaman pembelajaran daring, efektifitas pembelajaran daring, aplikasi yang digunakan pembelajaran daring, model pembelajaran daring, jenis tugas dalam pembelajaran daring, media pembelajaran daring, kendala pembelajaran daring selama pandemi Covid-19. Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 2. Efektifitas Pembelajaran Daring saat

Apakah menurut anda pembelajaran online pada masa covid ini efektif ?

80 tanggapan

Berdasarkan gambar ke 2 bahwa pembelajaran daring di SMP YPAI Rahayu pada saat pandemi Covid-19 efektif bagi siswa yaitu sebesar 83,8%,siswa yang merasa efektif dengan pembelajaran daring,dan 16,2 % siswa merasakan pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 tidak efektif.

Gambar 3. Aplikasi yang Efektif untuk Pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19

aplikasi yang efektif untuk pembelajaran online menurut anda

80 tanggapan

Pembelajaran daring yang efektif menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran yaitu

, *google form*, 78,8% pembelajaran daring Modul buku 16,3%, pembelajaran daring video conference 3,8, dan pembelajaran daring jobsheet 1,2 %,

Pembelajaran daring yang efektif juga selain menggunakan aplikasi juga menggunakan beberapa model pembelajaran. Ada 4 model pembelajaran yang digunakan SMP YPAI-Rahayu untuk mendukung pembelajaran daring diantaranya adalah video conference,, modul/buku, *google formulir*, dan jobsheet (langkah kerja). Dari ke 4 model pembelajaran daring yang digunakan *google form* menjadi urutan pertama yang banyak dipilih siswa sehingga pembelajaran menjadi efektif yaitu sebesar 78,8% kemudian diikuti dengan modul buku sebesar 16,3% dan urutan ke 3 adalah model pembelajaran daring dengan video confrence sebesar 3,8% sedangkan jobsheet hanya sebesar 1,2 %.

Gambar 4. Pemahaman peserta didik terhadap Pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa responden menjawab pertanyaan yang bervariasi. Gambar 4 menjelaskan bahwa sebanyak 91,3% siswa paham dengan pembelajaran daring dan siswa yang tidak paham dengan pembelajaran daring 8,8 %.

Gambar 5. Media Pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19

media pembelajaran online yang efektif menurut anda

79 tanggapan

Pada gambar 5 disiapkan pilihan media yang digunakan siswa untuk pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 yaitu Gadget(HP), Tab, laptop dan PC (Personal Computer). Dari ke 3 media tersebut 3 media yang digunakan siswa untuk pembelajaran daring yaitu 89,9% siswa menggunakan gadget(HP) dan siswa yang menggunakan laptop 7,5% sedangkan sisanya siswa menggunakan media Komputer/PC 2,5% untuk pembelajaran daring dari rumah selama pandemi Covid-19.

Gambar 6. Jenis tugas pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19

Jenis tugas yang membuat anda paham dalam pembelajaran online pada masa covid 19

80 tanggapan

Selanjutnya pada gambar 6 terdapat hasil survey tentang jenis tugas yang efektif dikerjakan pada pembelajaran daring saat pandemi Covid-19. Jenis tugas yang efektif pada pembelajaran daring adalah jenis tugas soal pilihan ganda menempati pada urutan pertama.

sebesar 95 % dan urutan ke 2 adalah menjawab soal essay 3,7%,sedangkan jenis tugas membuat jobsheet 1,2%.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembelajaran daring untuk siswa SMP YPAI RAHAYU cukup efektif dan berbanding lurus dengan pemahaman siswa yaitu cukup paham dengan pembelajaran yang diberikan guru melalui pembelajaran daring. Efektifitas pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 yaitu dengan menggunakan aplikasi *google formulir* dan model pembelajarannya menggunakan modul/buku yang dipegang oleh siswa serta jenis jenis tugas yang dapat dipahami oleh siswa adalah tugas soal pilihan ganda. Media yang digunakan siswa untuk pembelajaran daring 89,9 % menggunakan gadget (HP) dan kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring adalah kendala dari kuota data yang terbatas dan jaringan internet yang lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Pakpahan, Roida., Fitriani, Yuni. 2020. Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19. Universitas Bina Sarana Informatika.
- (2) Robert,E,Slavin,2011. Psikologi pendidikan teori dan praktek,hal 143.
- (3) Robert.Eslavin.2011.Psikologi Pendidikan Teori dan praktek,hal,159
- (4) Erhamwilda,2018.Psikologi Belajar Islami,Hal,58 -61.
- (5) Syarifudin, Albitar septian .(2020). Implementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan sebagai Dampak diterapkannya *Social Distancing*.Universitas Trunojoyo Madura.
- (6) Hikmat., Hermawan, Endang., Aldim., Irwandi. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Survey Online. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- (7) Hui, D. S., E., I. A., Madani, T. A., Ntoumi, F., Kock, R., Dar, O., et al. (2020, Februari). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health— The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *International Journal of Infectious Diseases*, 91, 264–66.
- (8) Dr. Merry Dame Cristy Pane. (2020, Mei).Virus Corona (COVID-19).Online di <https://www.alodokter.com/virus-corona> Di Unduh pada tanggal 30 Mei 2020
- (9) Arnesi, Novita., Hamid K, Abdul. 2015 Penggunaan Media Pembelajaran Online-Offline dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris. Universitas Negeri Medan.
- (10) Stefano, Besana. 2012. *Schoology*: Il Learning Management System Diventa Social. Online di <https://en.wikipedia.org/wiki/Schoology> Di unduh tanggal 30 Mei 2020
- (11) Gofur, A. 2018. Using Google Classroom on Inquiry Based Learning to Improve Student’s Learning Participation. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 10(2), 1503-1509.
- (12) Hapsari, S., dan Pamungkas, H. 2019. Pemanfaatan Google Classroom sebagai Media Pembelajaran Online di Universitas Dian Nuswantoro. *Wacana*, 18(2), 225-

233.

- (13) Muslik, A. 2019. Google Classroom sebagai Alternatif Digitalisasi Pembelajaran Matematika di Era Revolusi Industri 4.0. *Andragogi : Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2), 246-255.
- (14) Lardinois, Frederic. 2017. Google updates Forms with intelligent response validation, cross-domain uploads and more. *TechCrunch*. AOL
- (15) Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta